

Angewandte Wissenschaft » Originalarbeiten exklusiv für Sie vorgestellt

Untersuchungen zum Abkühlverhalten von Heißgetränken vor dem Hintergrund des temperaturbedingten Krebsrisikos

Tabea Langer¹, Gertrud Winkler¹ und Dirk W. Lachenmeier^{2*}

¹ Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Fakultät Life Sciences, Anton-Günther-Str. 51, 72488 Sigmaringen

² Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe, Weißenburger Str. 3, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung

Die internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) bewertet „sehr heiß“ (> 65 °C) konsumierte Getränke als „wahrscheinlich krebserregend“. Es stellt sich daher die Frage, welchen Einfluss der Bechertyp und die Füllmenge unterschiedlicher Tassen und to-go-Becher auf das Abkühlverhalten von Kaffee hat. Wie viel Zeit wird benötigt, bis sich Kaffee auf weniger als 65 °C abkühlt? Mit Hilfe von drei Messfühlern im Becherinneren wird die Abkühldauer von 88 °C heißem Wasser, welches ein vergleichbares Abkühlverhalten zu Kaffee aufweist, auf unter 65 °C gemessen. Pro Bechertyp werden für die Füllmengen von 237 mL und 355 mL zwischen zwei und fünf Messungen durchgeführt. Es zeigt sich, dass sich der Abkühlvorgang bei einer größeren Füllmenge erwartungsgemäß verlangsamt. Einwegbecher benötigen durchschnittlich zwischen 20 und 24 min, um auf Temperaturen unterhalb 65 °C abzukühlen. Mehrweg-Isolierbecher benötigen hierfür 29 bis 42 min. Die Abkühldauer von Kaffee variiert stark in Abhängigkeit vom Bechertyp und der Füllmenge. Am schnellsten kühlt Kaffee in einer Keramiktasse ab, die längste Zeit benötigt er in einem doppelwandigen Thermos-Isolierbecher aus Edelstahl.

Summary

The International Agency for Research on Cancer (IARC) evaluates “very hot” (> 65 °C) beverages as “probably carcinogenic”. This leads to the question how cooling of coffee is influenced by material properties and filling capacity of different mugs and to-go-cups. How long does it take to cool down coffee to less than 65 °C? With three temperature sensors inside the cup, the cooling time of 88 °C hot water to below 65 °C is measured. Hot water has similar cooling behavior as coffee. Between two to five measurements are conducted per cup for both 237 mL and 355 mL filling volume. The cooling process slows down for larger

filling volume. The average cooling time to less than 65 °C is between 20 to 24 min in disposable cups. In contrast, cooling time is between 29 to 40 min in reusable cups. Cooling time for hot coffee is largely dependent on material properties and filling capacity. Coffee cools down most quickly in ceramic cups, whereas it takes the longest time in airproof thick-walled reusable cups of stainless steel.

Einleitung

Nachdem die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) im Jahr 2016 eine erneute Einstufung von Heißgetränken vornahm, wuchs das Interesse von Wissenschaft und Verbrauchern an dieser Thematik erheblich. Die IARC sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Verzehr von sehr heißen Getränken und dem Entstehen von Speiseröhrenkrebs [1,2]. Anhand von Tierversuchen kann eine Schwellentemperatur für Heißgetränke festgelegt werden [3]. Getränke, die eine Verzehrtemperatur von über 65 °C aufweisen, werden von der IARC als „sehr heiß“ bezeichnet und führen zu Zellschäden, die in der Spätfolge zu Speiseröhrenkrebs führen können. Aufgrunddessen wird das Trinken von Getränken mit Temperaturen über 65 °C als wahrscheinlich krebserregend für Menschen, also in der Gruppe 2A, eingestuft [1,2].

Die Karzinogenität hängt dabei nicht von einem speziellen Getränk oder dessen Inhaltsstoffen, sondern von der Temperatur des Getränkes ab [3]. Eine Reihe von epidemiologischen Studien hat einen Zusammenhang zwischen der Trinktemperatur und dem Risiko für Speiseröhrenkrebs aufgezeigt [4–6].

* Dr. Dirk W. Lachenmeier, lachenmeier@web.de

Trotz der aktuellen Medienpräsenz gibt es bislang nur wenige Studien darüber, wie heiß Heißgetränke in der Regel verzehrt werden [7–10]. Erst im letzten Jahr wurde im Raum Süddeutschland eine maßgebliche Studie durchgeführt, bei der die Ausgabetemperaturen von Kaffee verschiedener Maschinentypen ermittelt und bewertet wurden. Es zeigte sich, dass der Kaffee im Schnitt 10 °C über der empfohlenen maximalen Verzehrtemperatur ausgegeben wurde [11]. Diese Studie gibt jedoch keinen Anhaltspunkt darüber, wie heiß der Kaffee tatsächlich vom Konsumenten verzehrt wird. Hier kommt es unter anderem darauf an, ob der Kaffee direkt vor Ort nach der Ausgabe oder aber erst unterwegs getrunken wird. Verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Materialbeschaffenheit der Trinkbecher oder auch die ausgegebene Kaffeemenge, spielen dabei im weiteren Abkühlvorgang eine entscheidende Rolle.

Wenn eine heiße Flüssigkeit in ein Gefäß gefüllt wird, wird der Abkühlvorgang durch die vier physikalischen Phänomene Konvektion, Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Verdunstung bestimmt [11]. Zunächst heizt sich das Gefäßmaterial auf. Dieser Vorgang findet bei dünnwandigen Behältern sehr schnell statt und Flüssigkeit und Gefäß nehmen annähernd die gleiche Starttemperatur an. Die Wärme geht von der Flüssigkeit durch freie Konvektion auf die Innenwand des Gefäßes über. Durch Leitung wird die Wärme durch die Schichten der Wand und des Bodens nach außen transportiert. Die Außenwand gibt die Wärme dann wiederum durch freie Konvektion und Wärmestrahlung an die umgebende Luft ab. Zusätzlich wird Wärme durch Verdunstung und Wärmestrahlung an der freien Oberfläche der Flüssigkeit abgegeben, insbesondere wenn der Deckel nicht dicht verschließbar ist oder eine Trinköffnung besitzt. Der Wärmetransport durch die genannten Mechanismen kann mit etablierten Ansätzen der Thermodynamik beschrieben werden [12].

Wie diese Überlegungen zu den physikalischen Phänomenen beim Abkühlen von Heißgetränken zeigen, hängt die Abkühlung stark vom jeweils gewählten Gefäßtyp und dessen Eigenschaften ab. Heutzutage gibt es neben Einwegbechern auch eine Vielzahl unterschiedlicher Mehrwegbecher aus Materialien wie Edelstahl, Keramik oder Kunststoff. Je nach verwendetem Becher kann die Abkühldauer aufgrund des konstruktiven Aufbaus und Materials stark variieren.

Den ersten Kaffee zum Mitnehmen gab es bereits im Jahr 1996. Seitdem wurde der Coffee-to-go immer populärer. Allein in Deutschland werden heute pro Jahr fast drei Milliarden Heißgetränke in Einwegbechern verkauft. Pro Kopf und Jahr sind das etwa 34 Einwegbecher in Deutschland. Diese hohen Zahlen liegen nicht zuletzt daran, dass die Nachfrage an Kaffee und die Anzahl an Kaffeehäusern stetig steigen [13]. Während es 2002 noch 9653 Filialen führender Kaffeebar-Anbieter in Deutschland gab, waren es im Jahr 2015 bereits 11.298 Filialen [14].

Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit können Einwegbecher in die folgenden drei Kategorien eingeteilt werden:

- kunststoffbeschichtete Becher aus Papierfasern
- Becher aus Polystyrol
- Becher mit Recycling- oder Biokunststoffanteil

Ein Großteil der Einwegbecher besteht aus Papierfasern mit einer Kunststoffschicht. Variieren können diese Becher beispielsweise darin, dass es Ausfertigungen mit einer doppelten Kunststoffschicht gibt. Da diese Pappbecher sehr schnell sehr heiß werden, bestellen einige Kunden zusätzlich einen zweiten Becher. Diesem sogenannten „double cupping“ soll damit entgegengewirkt werden, dass es zusätzliche Manschetten aus geriffelter Pappe gibt, die um den Becher herum gelegt werden können und die Hand vor Verbrennungen schützen [13]. Neben den genannten Einwegbechern gibt es auch Becher aus Polystyrol. Dieser Kunststoff gilt als besonders beständig und wird vor allem in Kaffeeautomaten oder auf Märkten zum Glühweinausschank verwendet. Des Weiteren gibt es noch Becher aus Recyclingmaterial. Recyclingpapier wird jedoch bislang nur in Teilen eingesetzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass seit einigen Jahren bekannt ist, dass Verpackungen aus recyceltem Papier aufgrund der Druckfarben hohe Gehalte an Mineralölkomponenten enthalten können. Gesättigte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOSH) und aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOAH) wurden in verpackten Lebensmitteln identifiziert. Da die Kohlenwasserstoffe nicht ausreichend bewertet sind und ein mögliches krebserregendes Potenzial nicht ausgeschlossen werden kann, gelten vor allem MOAH als unerwünscht und ein Übergang auf Lebensmittel soll vermieden werden [15,16].

Zusätzlich gibt es auch Einwegbecher, deren Papierfasern nicht aus Holz, sondern aus Bagasse gewonnen werden. Dies ist ein faseriger Pflanzenrest, der bei der Zuckerproduktion nach dem Auspressen des Zuckerrohrs übrigbleibt. Da Zuckerrohr und Bagasse jedoch vielseitig einsetzbar und stark nachgefragt sind, sind sie nur eingeschränkt verfügbar [13].

Der Großteil an Coffee-to-go-Einwegbechern wird also aus Papierfasern aus Neumaterial hergestellt. Auch Rohöl wird zur Herstellung der Becher benötigt, da Einwegbecher in der Regel zu fünf Prozent aus Kunststoff bestehen. Aufgrund der hohen Umwelteinwirkungen sind Einwegbecher, unabhängig vom verwendeten Material, nach Auffassung der Deutschen Umwelthilfe auf lange Sicht nicht empfehlenswert [13]. Es liegt zudem ein erheblicher Abfall- und Entsorgungsaufwand vor. Aus Sicht der Verbraucher und der Vertrieber von Coffee-to-go sind Einwegbecher jedoch wesentlich komfortabler in der Handhabung. Eine aufwendige Reinigung der Becher nach Verwendung entfällt. Somit kann auch aus hygienischer Sicht kein Risiko entstehen, da jedes Mal ein frischer Becher verwendet wird.

Eine Alternative zu den Einwegbechern stellen die Mehrwegbecher dar. Die Herstellung erfordert zwar höhere Aufwendungen als die Herstellung von Einwegbechern, auf lange Sicht jedoch stellen die Becher möglicherweise eine gewisse Entlastung für die Umwelt dar [13]. Ein Aspekt, der gegen die Verwendung von Mehrwegbechern spricht, ist ein erhöhtes hygienisches Risiko. Dennoch werden immer mehr Mehrwegbecher in Umlauf gebracht. Dies liegt vor allem daran, dass der Kaffee oftmals bereits zu Hause in die Becher gefüllt und mitgenommen wird. Auch die Materialien, aus denen die Becher hergestellt werden, werden immer vielfältiger und optisch attraktiver, was beim Lifestyle-Ge-

nussmittel Kaffee möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Derzeit gibt es Thermobecher aus den folgenden Materialien:

- Kunststoff
- Edelstahl mit verschiedenen Beschichtungen
- Keramik
- Polypropylen
- Kalknatronglas
- Bambus- und Maisfasern

Vor allem die Edelstahlbecher variieren dabei in ihren Ausfertigungen. Es gibt Becher ausschließlich aus Edelstahl, solche, die eine zusätzliche Pulverbeschichtung oder eine Bambusummantelung aufweisen, und Becher mit einer Keramikbeschichtung auf der Innenseite. Des Weiteren sind die Becher aus Kunststoff, Edelstahl und Keramik in der Regel doppelwandig (oft mit einem Vakuum, sog. Thermosbecher). Aber auch der Verschluss der Becher kann variieren. Neben auslaufsicheren Deckeln gibt es auch solche mit einer offenen Trinköffnung oder lediglich einem lockeren Verschluss.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden daher sowohl Einweg- als auch Mehrwegbecher aus den verschiedensten Materialien im Hinblick auf ihr Abkühlverhalten untersucht. Für die zwei am häufigsten in der Gastronomie vorkommenden Füllmengen wird ermittelt, wie viel Zeit die Abkühlvorgänge in den verschiedenen Bechern in Anspruch nehmen. Dadurch soll verbrauchernah aufgezeigt werden, ab wann das Heißgetränk eine Temperatur unterhalb von 65 °C erreicht und der Verzehr somit als unbedenklich eingestuft werden kann.

Material und Methoden

Messgeräte

Der Heißwasserdispenser H3EA (*Bunn*, Springfield, Illinois, USA) kann das Wasser in seinem 11,4 l umfassenden Tank auf Temperaturen zwischen 15,6 °C und 96,0 °C genau einstellen. Der Temperatur-Datenlogger Voltcraft K204 hat einen Messbereich von -200 °C bis +1370 °C. Die Genauigkeit liegt bei ±3 % der Ablesung und die Auflösung beträgt 0,1 °C. Es können insgesamt vier Temperaturmessfühler an das Gerät angeschlossen und die zugehörigen Temperaturen auf dem Display angezeigt werden. Über eine USB-Schnittstelle und mit der zugehörigen Software SE309 können die Messungen direkt auf einen Computer übertragen und der Temperaturverlauf optisch mitverfolgt werden (*Conrad Electronic SE*, Wernberg-Köblitz).

Marktrecherche und Auswahl der Messgefäße

Bei der überwiegenden Anzahl an Kaffeehäusern hat sich in Bezug auf die Füllmenge die amerikanische Maßeinheit Unze (oz) durchgesetzt. Die größeren Kaffeehäuser verwenden überwiegend die Füllmengen 8 oz für einen kleinen bzw. 12 oz für einen großen Becher. Nur wenige Kaffeehäuser besitzen auch Becher mit anderen Füllmengen. 8 oz und 12 oz, also 237 mL und 355 mL, werden daher für die durchgeführten Messungen

als Standardfüllmengen, sowohl für die Einweg- als auch die Mehrwegbecher festgelegt. Für die Messungen wird aus jedem verfügbaren Material je ein Becher verwendet. Zudem werden auch zwei handelsübliche Keramiktassen mit den Volumina 237 mL und 355 mL untersucht.

Auswahl des Messmediums (Vorversuch)

Bevor mit den Messungen der Becher begonnen wird, findet ein Vorversuch statt. Hierbei wird überprüft, ob sich das Abkühlverhalten von Wasser zum Abkühlverhalten von löslichem Kaffee unterscheidet. Die Messungen werden in zwei verschiedenen Mehrwegbechern durchgeführt. Hierbei handelt es sich zum einen um einen doppelwandigen Edelstahlbecher mit Pulverbeschichtung und zum anderen um einen doppelwandigen Keramikbecher. Entsprechend ihrer Füllmengen werden die Becher mit heißem Wasser bzw. Kaffee befüllt. Zum Erhitzen des Wassers wird ein handelsüblicher Wasserkocher verwendet. Insgesamt werden pro Becher jeweils drei Messungen mit Kaffee und drei Messungen mit heißem Wasser durchgeführt.

Durchführung der Messungen

Im Hauptversuch wird das Abkühlverhalten von heißem Wasser in verschiedenen Ein- und Mehrwegbechern gemessen. Ein Messfühler wird an der Außenseite des Bechers befestigt. Drei weitere Messfühler werden durch die Öffnung im Deckel ins Becherinnere eingeführt. Bei den Mehrwegbechern aus doppelwandigem Edelstahl, doppelwandigem Edelstahl mit Pulverbeschichtung und doppelwandigem Edelstahl mit Keramikbeschichtung werden die Messfühler zwischen Deckel und Becher eingespannt, da die Messfühler nicht über die Trinköffnung eingeführt werden können. Da in einer vorhergehenden Studie ermittelt wurde, dass Kaffee in der Gastronomie und im Haushalt maximal bei einem Wert von 88 °C ausgegeben wird [11], wird der Wasserdispenser für alle Messungen auf ebendiese Ausgabetemperatur eingestellt.

Bei geöffnetem Deckel wird der Becher auf die Waage unter den Auslauf des Wasserdispensers gestellt. Der Deckel mit den Messfühlern wird so über den Becher gehalten, dass die Messfühler ins Becherinnere weisen, die Wand aber nicht berühren. Die Messung wird gestartet und das Wasser in den Becher eingefüllt. Sobald die korrekte Füllmenge eingewogen ist, wird der Becher verschlossen.

Pro Becher werden zwischen zwei und fünf Messungen durchgeführt. Bei der Messung der Einwegbecher wird für jede Messung ein frischer Becher herangezogen. Bei den Mehrwegbechern wird der gleiche Becher für alle Messungen verwendet. Es wird jedoch darauf geachtet, dass der Becher zwischen den Messungen wieder vollständig auf Raumtemperatur abkühlen kann. Zu jedem Bechertyp werden die Füllmengen 237 mL und 355 mL eingemessen.

Zunächst werden alle gesammelten Messwerte der Software SE 309 in Microsoft Excel 2016 exportiert und tabellarisch aufbereitet. Die Medianwerte der Mehrfachmessungen werden berechnet. t-Tests zur Prüfung auf statistische Signifikanz ($p < 0,05$) werden mithilfe der Statistiksoftware Minitab, Version 17.3.1, durchgeführt.

Ergebnisse

Vorversuch zur Ermittlung des Messmediums

In Abbildung 1 werden die Ergebnisse der Messungen aus dem doppelwandigen Edelstahlbecher von reinem Wasser und Kaffee verglichen. Es zeigt sich, dass die Kurven sowohl an der äußeren Becherwand als auch im Innern der Flüssigkeit nahezu deckungsgleich verlaufen. Auch die Messungen im doppelwandigen Keramikbecher unterscheiden sich in der Start- und Endtemperatur nicht signifikant voneinander (Daten nicht gezeigt). Da sich nach der Auswertung der Vorversuche zeigt, dass sich

heißes Wasser und Kaffee nicht signifikant in ihrem Abkühlverhalten unterscheiden, wird für die weiteren Versuche heißes Wasser als Messmedium verwendet. Die Ergebnisse sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf alle anderen Heißgetränke übertragbar, deren thermische Eigenschaften in der Nähe der Werte von Wasser liegen.

Abkühlverhalten in Einwegbechern

Abbildung 2 zeigt die graphische Darstellung der Messungen im Innern der Einwegbecher bei einer Füllmenge von 237 mL. Das heiße Wasser im einfachen Pappbecher mit Kunststoffbeschichtung kühlt im Vergleich zu den

Abb. 1 Graphische Darstellung des Vorversuchs im doppelwandigen Edelstahlbecher mit Pulverbeschichtung: Vergleich des Abkühlverlaufs von Wasser und löslichem Kaffee

Abb. 2 Graphische Darstellung des Abkühlverlaufs der Flüssigkeiten im Einwegbecher mit einer Füllmenge von 237 mL

anderen Einwegbechern am schnellsten ab; eine Temperatur von weniger als 65 °C wird nach 11 min erreicht. Die Abkühldauer von heißem Wasser im Biodoppelwandbecher auf weniger als 65 °C beträgt im Schnitt 16 min. Die Einwegbecher aus Pappe mit Recyclinganteil und (Bio-)Kunststoffbeschichtung weisen ein ähnliches Abkühlverhalten wie der Biodoppelwandbecher auf. Die Materialgruppe der doppelwandigen oder mehrfachbeschichteten Einwegbecher benötigt im Schnitt etwa 21 min zur Abkühlung auf 65 °C. Die längste Zeit zum Abkühlen der Flüssigkeit benötigt der Styroporbecher. Hier werden die 65 °C erst nach 22 min unterschritten. Die Messungen bei einer Füllmenge von 355 mL erhöhen die Zeitdauer bis zur Abkühlung auf 65 °C, in Abhängigkeit von den Materialeigenschaften (Tab. 1). Für den Styroporbecher bedeutet dies beispielsweise eine Verlängerung um 10 min.

Abkühlverhalten in Mehrwegbechern

Abbildung 3 zeigt die graphische Darstellung der Messungen im Innern der Mehrwegbecher bei einer Füllmenge von 237 mL. Der Becher aus doppelwandigem Acryl benötigt etwa 20 min, um unterhalb 65 °C abzukühlen. Der doppelwandige Edelstahlbecher benötigt wesentlich länger zum Abkühlen. Im Schnitt werden ca. 67 min benötigt, um die 65 °C zu unterschreiten. Der sehr langsame Abkühlvorgang wird auch deutlich in Abbildung 3 dargestellt. Hier verläuft die Kurve nach Erreichen des Maximalwertes nur langsam abfallend. Der doppelwandige Edelstahlbecher mit Keramikbeschichtung auf der Innenseite benötigt eben-

Tab. 1 Abkühldauer in min von T = 88 °C bis T < 65 °C im Einwegbecher (n = 2–5 pro Becher)

Füllmenge (mL)	Pappe mit Biokunststoffbeschichtung (Biodoppelwandbecher)	Pappe mit Kunststoffbeschichtung	Pappe mit Recyclinganteil oder (Bio-) Kunststoffbeschichtung		Polystyrol Styroporbecher
			Typ 1*	Typ 2*	
237	16	10	16	16	21
355	21	16	21	21	31
doppelwandig oder mehrfachbeschichtet					
	Typ 1*	Typ 2*	Typ 3*	Typ 4*	Typ 5*
237	21	22	20	20	18
355	25	27	22	25	19

* Becher aus demselben Material von unterschiedlichen Bezugsquellen

Tab. 2 Abkühldauer in min von T = 88 °C bis T < 65 °C im Mehrwegbecher (n = 2–5 pro Becher)

Füllmenge (mL)	doppelwandiges Acryl	doppelwandiger Edelstahl	Bambusfaser und Maisstärke	doppelwandiger Edelstahl mit Keramikbeschichtung innen	doppelwandiger Edelstahl mit Pulverbeschichtung außen
	237	20	65	12	66
355	30	102	18	99	–
	Kalknatronglas	BPA-freier Kunststoff	doppelwandiger Edelstahl mit Bambusummantelung	doppelwandige Keramik	Keramiktasse
237	12	14	20	12	6
355	–	19	28	–	6

falls recht lange zum Abkühlen. Insgesamt dauert es mehr als eine Stunde, bis die Flüssigkeit im Becher Temperaturen unterhalb 65 °C erreicht. Zur Gruppe der doppelwandigen Edelstahlbecher zählt auch ein Becher mit Pulverbeschichtung auf der Außenseite. Dieser benötigt ebenfalls mehr als eine Stunde zum Abkühlen. Der vierte Becher aus doppelwandigem Edelstahl hat eine zusätzliche Bambusummantelung. Allerdings lässt sich der Deckel nicht komplett verschließen. Der Abkühlvorgang geht daher wesentlich schneller vonstatten als der der anderen doppelwandigen Edelstahlbecher. Es werden durchschnittlich lediglich ca. 20 min benötigt, um eine Temperatur unter 65 °C zu erreichen. Der Becher aus Bambusfasern und Maisstärke weist ein sehr schnelles Abkühlverhalten auf. Hier hat der Deckel aus Silikon eine Trinköffnung, die nicht verschlossen werden kann. Im Schnitt benötigt dieser Becher zum Herunterkühlen unter 65 °C etwa 12 min. Die Abkühlkurve verläuft, im Vergleich zu den anderen Mehrwegbechern, sehr steil. Die Becher aus Kalknatronglas, BPA-freiem Kunststoff sowie doppelwandiger Keramik erreichen bereits nach 12–14 min die 65 °C. Am besten kühlt das heiße Wasser in einer handelsüblichen Keramiktasse ab. Hier wird die Messung komplett ohne Deckel durchgeführt. Bereits nach etwa 6 min unterschreitet die Flüssigkeit 65 °C.

Da nur ein Teil der Mehrwegbecher groß genug ist, um sowohl die Füllmenge 237 mL, als auch 355 mL zu fassen, werden lediglich sieben und nicht zehn Becher bei einer Füllmenge von 355 mL gemessen (Tab. 2). Wie bei den Einwegbechern verlängert sich auch bei den Mehrwegbechern die Zeit zur Abkühlung durch die Erhöhung der Füllmenge teilweise erheblich. Beim Vergleich der verschiedenen Materialien untereinander ist dies am deutlichsten beim doppelwandigen Edelstahl ausgeprägt.

Abb. 3 Graphische Darstellung des Abkühlverlaufs der Flüssigkeiten im Mehrwegbecher mit einer Füllmenge von 237 mL

Diskussion

Messungen an Einwegbechern

Es zeigt sich, dass Becher aus der Gruppe „Pappe mit Kunststoffbeschichtung“ die kürzeste Zeit zum Abkühlen benötigen. Hier dauert es bei einer Füllmenge von 237 mL im Schnitt 11 min, bis das heiße Wasser eine unbedenkliche Temperatur angenommen hat. Bei einer Füllmenge von 355 mL liegt die Wartezeit bereits bei 17 min. Bei Betrachtung des üblichen Trinkverhaltens stellen sowohl 11 min als auch 17 min bereits eine relativ lange Zeitspanne dar. Denn häufig wird der erste Schluck des Kaffees bereits kurz nach dem Verlassen des Kaffeehauses genommen. An zweiter Stelle in der Dauer des Abkühlverhaltens stehen die Pappbecher mit Recyclinganteil und (Bio-)Kunststoffbeschichtung. Im Schnitt benötigen diese Becher bei der kleinen Füllmenge von 237 mL 16 min, um eine für den Verzehr unbedenkliche Temperatur zu erreichen. Ob Kaffeetrinker eine Wartezeit von fast 16 min einhalten, bis sie den ersten Schluck ihres Kaffees trinken, ist fraglich. An dritter Stelle des Abkühlens auf weniger als 65 °C liegt der Biodoppelwandbecher. Bei einer Füllmenge von 237 mL benötigt der Becher im Schnitt 16 min, um die 65 °C zu unterschreiten. Bei einer Befüllung mit 355 mL benötigt der Becher 21 min.

Anders sieht es mit den doppelwandigen oder mehrfachbeschichteten Bechern aus. Zunächst fallen einige Unterschiede zwischen den Bechern auf. Bei einem der Becher sind die ver-

schiedenen Schichten fest aneinandergeliebt. Es besteht also kein Luftraum zwischen den Schichten. Dies ist bei den vier anderen Bechern anders. Hier liegen die Schichten locker aufeinander. Im Schnitt benötigen die kleinen Becher, also mit einer Füllmenge von 237 mL, 20 min zum Abkühlen. Die großen Becher benötigen 24 min. Die Abkühldauer bei kleiner und großer Füllmenge unterscheidet sich bei diesen Bechern also nicht so stark voneinander, wie es bei den anderen Becherarten der Fall ist.

Die längste Zeit zum Abkühlen braucht das heiße Wasser im Becher aus Polystyrol. Bei der kleinen Füllmenge dauert der Abkühlvorgang 22 min. Bei der großen Füllmenge werden 32 min zum Abkühlen benötigt. Für den Verbraucher, der seinen Coffee-to-go bereits kurz nach dem Kauf verzehren möchte, stellt dieser Becher ein größeres Verbrühungsrisiko dar als die anderen Becher. Verwendet werden diese Art Einwegbecher allerdings vorwiegend auf Märkten oder in Kaffeeautomaten, nicht aber in Kaffeehäusern.

Die durchschnittliche Verzehrzeit von Coffee-to-go wird von uns auf 15 min geschätzt. Diese Zeit zum Abkühlen unter 65 °C können lediglich die kleinen Becher aus Pappe mit Kunststoffbeschichtung einhalten. Alle anderen Becher benötigen deutlich mehr Zeit. Die Recherchen vor Versuchsbeginn zeigen jedoch, dass besonders häufig doppelwandige oder mehrfachbeschichtete Becher zur Ausgabe von Heißgetränken verwendet werden. Diese benötigen je nach Größe zwischen 20 und 24 min, um die 65 °C zu unterschreiten.

Kritzmöllers Warenwelt

Klischeebruch – Tabubruch?

Diverse „Wahrheiten“ bewahren ihren Anspruch auf Gültigkeit so hartnäckig, dass ihre Widerlegung einem Tabubruch gleicht. Zum Beispiel: „Richtig kochen dauert lange und ist teuer.“ Oder: „Studenten essen sowieso nur Junk Food.“

Mit beidem räumte ausgerechnet ein Studentenpaar an der Universität St. Gallen auf, jener Hochschule, die mit diversen CEOs, weniger jedoch mit alternativem Lebensstil und hingebungsvoller heimischer Küche assoziiert wird. Muriel Widmer und Joel Adank kochen. Wie viele ihrer KommilitonInnen nicht mit Top-Budgets gesegnet, traten sie zudem an, der von zwei Oligopolisten dominierten (und damit auch befeuerten) Hochpreisinsel Schweiz ein Schnippchen zu schlagen. Das neben Parmesan Tätschli und Süsskartoffelburger arttypischere Resultat ist eine Buchpublikation: „Kochen unter 5 FR“ beweist, wie schmackhaft sich der „Föifliber“ einsetzen lässt, wenn cleveres Wirtschaften mit dem Mut einhergeht, bequeme Klischees kräftig durchzurühren und im eigenen Saft weich zu kochen. Zu beziehen über <https://www.kochenunter5.ch/>

PD Dr. Monika Kritzmöller
Forschungs- und Beratungsinstitut
Trends + Positionen
www.kritzmoller.ch
mail@kritzmoller.ch

Messungen an Mehrwegbechern

Inzwischen gibt es eine Vielzahl verschiedener Mehrwegbecher auf dem Markt. Diese unterscheiden sich zum einen in ihrem Volumen und zum anderen in ihrer Materialbeschaffenheit. Wegen der guten Isolierung werden besonders viele Becher aus doppelwandigem Edelstahl mit verschiedenen zusätzlichen Beschichtungen angeboten. Zudem gibt es Becher aus Kunststoff, Keramik, Kalknatronglas, BPA-freiem Polypropylen und Bambus und Maisfasern. Auch werden die Becher mit den verschiedensten Deckeln angeboten. Während die doppelwandigen Becher in der Regel komplett zu verschließen sind, haben andere Becher die typische Trinköffnung von Einwegbechern oder aber lediglich einen eher undichten Verschluss. Es sind also nicht alle Becher auslaufgeschützt.

Zusätzlich zum Abkühlverhalten in Mehrwegbechern zum Mitnehmen wurde auch das Abkühlverhalten von heißem Wasser in einer handelsüblichen Keramiktaße untersucht. Diese benötigt aufgrund des fehlenden Deckels lediglich etwa 6 min. Ein großer Teil der Wärme wird hier durch Verdunstung abgeführt. Die Keramiktaße ist also optimal, wenn der Kaffee relativ zeitnah nach dem Erwerb getrunken werden soll.

Den Mehrwegbecher aus Kalknatronglas gibt es lediglich für eine Füllmenge von 237 mL. Zum Abkühlen auf einen unkritischen Temperaturbereich benötigt dieser Becher 12 min. Dieselbe Abkühldauer benötigt der Becher aus Bambusfaser und Maisstärke. Auch der Keramikbecher mit Deckel benötigt bei einer Füllmenge von 237 mL etwa 12 min zum Abkühlen. Der BPA-freie Polypropylenbecher benötigt im Schnitt 14 min bei kleiner und 19 min bei großer Füllmenge. Die drei Becher variieren untereinander nicht nur im Material, sondern auch in ihrer Größe. Dennoch verläuft der Abkühlvorgang in allen drei Bechern nahezu identisch.

Ähnlich verlaufen auch die Abkühlvorgänge des Acrylbechers und des Bechers aus doppelwandigem Edelstahl mit Bambusummantelung. Hier benötigt das heiße Wasser bei kleiner Füllmenge 20 min im Acrylbecher und ebenso lange im doppelwandigen Edelstahlbecher mit Bambusummantelung. Bei großer Füllmenge verlängert sich die Abkühldauer jeweils um ca. 10 min. Die beiden Becher haben ebenfalls ein unterschiedliches Volumen. Zudem besitzen die Deckel verschiedene Schließmechanismen. Während der Becher aus Acryl auch während der Messung fest verschlossen ist, kann der Verschluss des doppelwandigen Edelstahlbechers nicht komplett verschlossen werden.

Die längste Zeit zum Abkühlen benötigen der doppelwandige Edelstahlbecher, der doppelwandige Edelstahlbecher mit Keramikbeschichtung auf der Innenseite und der doppelwandige Edelstahlbecher mit Pulverbeschichtung auf der Außenseite. Bei kleiner Füllmenge benötigt die Flüssigkeit im Innern bereits mehr als eine Stunde, um die kritischen 65 °C zu unterschreiten. Dies liegt vermutlich auch daran, dass die Deckel komplett dicht verschlossen werden können. Die Wärmeabgabe kann also nur durch die Wandung, nicht aber durch Verdunstung erfolgen. Zudem weist die doppelwandige Ausführung des Edelstahlbechers, unabhängig mit welcher Beschichtung, eine sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit auf. Dies wird auch durch die

Messungen an der äußeren Gefäßwand deutlich. Die Becher erwärmen sich nur minimal. Von Vorteil sind Thermobecher, wenn der Kaffee erst sehr viel später nach dem Einfüllen getrunken werden soll. Sie eignen sich allerdings nicht, wenn der Kaffee bereits kurz nach dem Erwerb getrunken werden soll. Dann muss durch das Öffnen der Trinköffnung der Abkühlvorgang beschleunigt werden, um sich keine Verbrennungen an der heißen Flüssigkeit zuzuziehen. Beim Vergleich der Mittelwerte aller Mehrwegbecher mit einer Füllmenge von 237 mL mit denen einer Füllmenge von 355 mL liegt der Unterschied in der Abkühldauer bei 13 min. Während die kleinen Becher im Schnitt 29 min benötigen, brauchen die großen Becher im Schnitt 42 min.

Für die Verwendung von Mehrwegbechern kann also keine einheitliche Aussage getroffen werden. Hier liegen extrem große Schwankungen zwischen den einzelnen Bechern vor. Besonders die untersuchten doppelwandigen Edelstahlbecher eignen sich nicht für einen Coffee-to-go, der kurz nach Erwerb verzehrt werden soll. Diese Becher sind eher zu empfehlen, wenn bereits zu Hause ein Kaffee eingefüllt wird und der Kaffee dann erst deutlich später getrunken werden soll. Andere Becher wiederum, wie der Keramikbecher oder der Becher aus Bambusfasern und Maisstärke, eignen sich gut dazu, in einem Kaffeehaus befüllt zu werden. Die Abkühldauer benötigt nahezu genauso viel Zeit wie die Abkühlzeit im Becher aus Pappe mit Kunststoffbeschichtung. Somit sind diese teilweise sogar geeigneter als beispielsweise die doppelwandigen oder mehrfachbeschichteten Einwegbecher.

Fazit

Die Messungen wurden mit einer Ausgabetemperatur von 88 °C durchgeführt. Dies ist die maximale Ausgabetemperatur von Kaffee, welche im Rahmen einer Studie in Süddeutschland ermittelt wurde [11]. Im Verlauf der Messungen zeigte sich, dass die Temperatur des heißen Wassers bereits beim Einfüllen um 5 bis 8 °C abnimmt. Zudem stellen die 88 °C als Ausgabetemperatur eine Obergrenze dar. Im Schnitt lagen die Ausgabemperaturen bei der Studie bei 75 °C. Ein Großteil der Verbraucher verwendet zudem Milch oder Zucker im Kaffee. Milchzugabe und Umrühren beschleunigen den Abkühlvorgang deutlich. Zu beachten ist dabei, dass die Messergebnisse für heißes Wasser lediglich auf alle Arten von „schwarz“ getrunkenen Kaffees übertragen werden können. Für Aussagen zu Cappuccino, Latte macchiato oder anderen Kaffeevariationen müssten zusätzliche Messungen durchgeführt werden.

Empfehlungen für Verbraucher hängen letztlich von der Frage ab, zu welchem Zeitpunkt nach dem Kauf der Kaffee aus Einwegbechern verzehrt werden soll. Erste Erkenntnisse zeigen, dass der Verbraucher in der Regel Trinktemperaturen von weniger als 65 °C bevorzugt [17]. Wenn auf einen möglichst unmittelbaren Konsum Wert gelegt wird, führen die Messungen der vorliegenden Arbeit zu der Empfehlung, möglichst dünnwandige Becher zu verwenden. Das Heißgetränk benötigt etwa 11 min, um unter 65 °C abzukühlen. Allgemein be-

sitzt ein kleines Heißgetränk immer eine kürzere Abkühldauer als ein großes. Zudem sollte besonders bei den am häufigsten verwendeten doppelwandigen oder mehrschichtig aufgebauten Bechern eine Wartezeit von bis zu 20 min eingeplant werden. Allgemein ist zu empfehlen, den Verschluss des Bechers nach dem Befüllen möglichst bald zu entfernen. Komplett verschließbare Mehrweg-Thermosbecher sind dagegen für die Verbraucher zu empfehlen, die ihren Kaffee erst nach geraumer Zeit verzehren möchten. Erst dann kann der Verzehr als unbedenklich eingestuft werden. Bei den Mehrweggefäßen ist besonders die Keramiktasse zu empfehlen. Hier beträgt die Abkühldauer auf unter 65 °C durchschnittlich 6 min. Sollte der Kaffee also vor Ort verzehrt werden, sind die kritischen Temperaturen in der Regel bereits vor dem ersten Schluck unterschritten.

Gastronomen sollten den vor Ort verzehrten Kaffee daher stets in nicht-vorgeheizten Keramiktassen ausgeben. Zudem sind Mehrwegbecher, die sich nicht vollständig verschließen lassen, eher zu empfehlen als solche mit einem auslaufsicheren Verschluss, da die Wärme besser entweichen kann. Die Gastronomie sollte unterschiedliche Becher je nach Verbraucherwunsch ausgeben oder ggf. eine durchschnittliche Abkühlzeit auf den Becher aufdrucken, wobei die individuelle Ausgabetemperatur berücksichtigt werden kann.

Literatur

- [1] IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Coffee, mate, and very hot beverages. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum **116**, 1–512 (2018).
- [2] Loomis D et al.: Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. Lancet Oncol **17**, 877–878 (2016).
- [3] Okaru AO et al.: Comparative oesophageal cancer risk assessment of hot beverage consumption (coffee, mate and tea): the margin of exposure of PAH vs very hot temperatures. BMC Cancer **18**, 236 (2018).
- [4] Islami F et al.: High-temperature beverages and foods and esophageal cancer risk – a systematic review. Int J Cancer **125**, 491–524 (2009).
- [5] Andrici J, Eslick GD: Hot food and beverage consumption and the risk of esophageal cancer: a meta-analysis. Am J Prev Med **49**, 952–960 (2015).
- [6] Yu C et al.: Effect of hot tea consumption and its interactions with alcohol and tobacco use on the risk for esophageal cancer: a population-based cohort study. Ann Intern Med **168**, 489–497 (2018).
- [7] Riedl R, Lütgendorff-Gyllenstorm H: Zu heißes Essen und Trinken – die unbeachtete Gefahr. Deut Lebensm Rundsch **107**, 71–83B (2011).
- [8] Ghadirian P: Thermal irritation and esophageal cancer in northern Iran. Cancer **60**, 1909–1914 (1987).
- [9] Lee HS, O'Mahony M: At what temperatures do consumers like to drink coffee? Mixing methods. J Food Sci **67**, 2774–2777 (2002).
- [10] Munishi, MO et al.: Africa's oesophageal cancer corridor: Do hot beverages contribute? Cancer Causes Control **26**, 1477–1486 (2015).
- [11] Verst L-M, Winkler G, Lachenmeier DW: Ausgabe- bzw. Serviertemperatur von Kaffeeheißgetränken. Orientierende Untersuchungen als Grundlage für eine Krebsrisikobewertung. Ernährungs Umschau **65**, 64–70 (2018).
- [12] Herr H: Wärmelehre. 4. Auflage. Technische Physik. Band 3. Europa-Lehrmittel, Nourney (2006).
- [13] Deutsche Umwelthilfe e. V.: Coffee-to-go-Einwegbecher – Umweltauswirkungen und Alternativen. Hintergrundpapier der Deutschen Umwelthilfe. Deutsche Umwelthilfe e. V., Radolfzell (2015).

- [14] Statista: Anzahl der Filialen führender Kaffeebar-Marken in Deutschland im Jahr 2016. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/222739/umfrage/fuehrende-kaffeebar-marken-in-deutschland-nach-anzahl-der-filialen/>, Statista GmbH, Hamburg (2018).
- [15] Biedermann M, Grob K: Is recycled newspaper suitable for food contact materials? Technical grade mineral oils from printing inks. Eur Food Res Technol **230**, 785–796 (2010).
- [16] Lachenmeier DW et al.: Evaluation of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) in pure mineral hydrocarbon-based cosmetics and cosmetic raw materials using ¹H NMR spectroscopy. F1000 Res **6**, 682 (2017).
- [17] Dirler J et al.: What temperature of coffee exceeds the pain threshold? Pilot study of a sensory analysis method as basis for cancer risk assessment. Foods **7**, 83 (2018).

Tabea Langer
Bachelor of Science Lebensmittel und Ernährung

Prof. Dr. Gertrud Winkler
Dipl. Ökotrophologin (Univ.) und Master of Public Health, seit 1998 Professorin für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Dr. Dirk W. Lachenmeier
Lebensmittelchemiker und Toxikologe, Leiter der Abteilung pflanzliche Lebensmittel am CVUA Karlsruhe